

DOI:

*Зарубіжний досвід соціального захисту ветеранів війни*

*Чістякова І. М., к. філос. н., доцент, зав. кафедри міжнародних відносин та права*

*Державний університет «Одеська політехніка»*

*Гегечкорі О. В., доцент Національної академії Національної гвардії України, м. Харків*

В Україні після завершення війни гостро постає питання соціального захисту ветеранів війни. Турботою щодо соціального захисту незахищених верств населення переймається не тільки держава, а й різноманітні міжнародні та міжурядові організації. Адже саме ветерани війни заслуговують на пошану й суспільну повагу, яка має, крім людської цінності, ще й ідеологічну. Аналіз та рецепція зарубіжного урядового та міжнародного досвіду на сучасному перехідному етапі державотворення в Україні на демократичних засадах видається особливо актуальною.

На міждержавному рівні Україною вибрано спрямування зовнішньої співпраці в рамках Європейського Союзу та НАТО, тому національні програми соціального захисту ветеранів отримують підтримку з боку вказаних міжнародних установ. Крім того, Україна, як учасник ООН, входить до Програми розвитку ООН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі теж надає підтримки в створенні внутрішньо національних програм реабілітації ветеранів війни.

Важливий внесок у розвиток реабілітаційного соціального захисту ветеранів війни вносить діяльність Всесвітньої організації здоров'я. Проводяться засідання комітетів з реабілітації, є міжнародна система реабілітації, засноване міжнародне товариство з реабілітації, що входить до Всесвітньої організації здоров'я та ЮНЕСКО.

Необхідно зазначити, що в світі склалася національна традиція щодо вироблення внутрішньо національної політики соціального захисту, яка, як правило, здійснюється шляхом запровадження загальнодержавної концепції, організацією органу управління соціальним захистом, налагодженням державної й громадянської підтримки, соціального страхування тощо.

У зарубіжних країнах соціальний захист ветеранів відбувається за поєднаною системою соціального державного захисту населення та інститутів громадянського суспільства, які представлені системою волонтерських та інших організацій.

Особливо цікавими у світлі інтеграції України до Європейського співтовариства видається дослідження систем соціального захисту країн Європейського Союзу.

Необхідно зазначити, що країни ЄС мають власні системи соціального захисту й тільки можуть встановлювати зовнішньополітичні зв'язки із співпраці в рамках, наприклад, програм розвитку

Європейського Союзу. Але цікавим є досвід країн Європейського союзу зі створення єдиного страхового простору в рамках якого у тому числі відбувається й соціальний захист ветеранів війни.

Л. Павлова зазначає, що основними моделями соціального захисту в європейських країнах є «континентальна, англосаксонська, скандинавська, південно-європейська моделі» [1, с. 156].

До країн континентальної моделі соціального захисту відносять Францію, Німеччину Бельгію та ін. Відмінною рисою даної моделі є те, що її автором є О. Бісмарк, який запровадив національну модель соціального страхування, побудовану на принципах пенсійного страхування, пенсійного страхування з причини інвалідності, страхування від нещасних випадків.

Незважаючи на проведену класифікацію необхідно відзначити певні розбіжності в системі захисту населення кожної країни системи.

У Франції діє система з великою кількістю загальнодержавних видатків. У державі існує чітко визначена система соціального страхування, достатньо високий рівень пенсійного страхування, розгалужена структура страхових кас, що діють незалежно.

У Німеччині соціальний захист відбувається на основах соціального страхування населення. Державна політика та соціальне страхування існують окремо, але є поточний державний контроль.

До Англосаксонської моделі відносять Великобританію, Ірландію.

У своїй політиці із соціального захисту уряд Великобританії запровадив два напрямки: фінансування соціального захисту відбувається за рахунок соціальних внесків населення та державного бюджету країни; з метою налагодження самостійного та незалежного курсу розв'язання соціальних проблем, пов'язаних із соціальним захистом, здійснюється підтримка інститутів громадянського суспільства. У Великобританії існують державні та приватні соціальні програми, модель соціального захисту не побудована за принципом єдиної системи.

До скандинавської моделі сучасні науковці відносять Норвегію, Фінляндію, Швецію, Данію. Необхідно підкреслити, що до вказаної групи країн входять держави з високим рівнем економічного добробуту. Соціальний захист в основному відбувається за рахунок оподаткування, хоча існує й система соціальних внесків.

Країни-представники південно-європейської моделі – Греція, Італія, Іспанія, Португалія тощо. У вказаній групі країн відмічається низький рівень соціальної захищеності, в основному державна політика спрямована на компенсаційну основу соціальної захищеності населення.

Таким чином європейські країни залежно від економічного розвитку та статку населення мають діаметрально різні системи соціального захисту. Але необхідно зауважити, що країни Європи пройшли власний

шлях до збудування своїх систем з соціального захисту ветеранів війни і тому деякі з них потребують на особливу увагу.

Так, Франція розпочала свій шлях з формування системи соціального захисту ветеранів війни після Першої світової війни. Було вироблено ставлення до інвалідів-ветеранів, що потребують додаткового піклування з боку держави. Поступово почалось формування й законодавчої бази із державного управління соціальним захистом ветеранів війни.

У Франції запроваджена державна посада Державного секретаря із справ ветеранів та існують три підпорядковані йому управління – загальних справ, церемоній та історичне.

Особливістю французької системи із соціального захисту ветеранів є існування великої кількості благодійних фондів та громадських організацій. Мета громадських організацій полягає не тільки в соціальних послугах адаптивного та інформативного характеру, а й у фінансуванні ветеранів війни за визначеними пільговими статтями.

Незважаючи на велику кількість ветеранів у Франції, біля 1,5 млн. осіб, існує державне пенсійне забезпечення, програми із фінансування та побудови житла. Багато уваги присвячується збереженню пам'яті про заслуги ветеранів, увічненню, похованню.

Соціальне страхування в Німеччині зародилося наприкінці XIX століття і достатньо динамічно розвивається дотепер. Вказане пов'язане із історичним шляхом розвитку даної країни – агресивної участі у двох світових війнах та розділі після другої Світової війни.

Після Першої світової війни перед німецьким урядом стояла непросте завдання із перепідготовки військових та залученню їх на різних видах виробництва. У міжвійськовий період існували пенсії для інвалідів-ветеранів та заходи із піднесення бойового духу та пошани.

Після другої Світової війни ставлення уряду Німеччини щодо соціального захисту ветеранів війни змінилось на ідеологічному рівні. У сучасній Німеччині не існує поняття «ветеран війни», підготовка до військових дій заборонена на конституційному рівні.

Німецький законодавець увів терміни «жертва війни» та «інвалід війни» по відношенню до верств населення, які в українському законодавстві були б віднесені до ветеранів війни.

Не зважаючи на вказане, сьогодні в Німеччині існує спеціальний орган із регулювання захисту ветеранів війни – Міністерство у справах переміщених осіб, інвалідів та жертв війни. Із основних соціальних пільг існує разова та постійна фінансова допомога, пенсійне забезпечення, фінансування житла, безкоштовне лікування тощо.

Таким чином, особливості соціального захисту полягають не тільки в запровадженні виваженої системи соціального страхування, а й у встановленні пільгового кредитування, комунікації, пенсійного

забезпечення, соціальній реабілітації, забезпечення житлом, сприянні проведенні перекваліфікації тощо.

Отже, стисле вивчення зарубіжного досвіду державної політики щодо захисту ветеранів у зарубіжних країнах надає змогу стверджувати, що за кордоном існує декілька варіантів побудови внутрішньонаціональних систем захисту ветеранів.

Основними трендами є впровадження спеціального законодавства, державного органу та визначення рівня державної соціальної допомоги. Безумовними чинниками соціального захисту в іноземних державах слугують рівень національного економічного добробуту, громадських благодійних організацій та законодавства.